

XORIJ MAMLAKATLARIDA TARMOQ TEXNOLOGIYALARI DARSLARINI TASHKIL ETISHDA ELEKTRON TA’LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISH TAJRIBASI

Maxramova Maxliyo G’anijonovna

Qo’qon DPI. II-kurs magistrant

Annotatsiya: Bugungi kunda oliy o’quv yurtlarida tarmoq texnologiyalarini o’qitish metodikasini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Tarmoq texnologiyalarini o’qitishda turli ta’lim metodlaridan foydalanish mumkin, o’quvchilarning ta’lim jarayoniga bo’lgan qiziqishlarini oshirishda, mustaqil ta’lim olishini ta’minlashda, ta’lim jarayonini ko’rgazmaliligini ta’minlashda elektron ta’lim resurslari o’ziga xos o’ringa ega.

Kalit so‘zlar: Tarmoq texnologiyalari, elektron ta’lim resurslari, onlayn platformalar

Abstract: Today, improving the methodology of teaching network technologies in higher educational institutions is of great importance. Various educational methods can be used in the teaching of network technologies, electronic educational resources are used to increase students' interest in the educational process, to ensure independent learning, and to ensure the demonstration of the educational process. has a special place.

Keywords: Network technologies, e-learning resources, online platforms

Kirish

Zamonimiz bugungi kunda juda tez rivojlanib har bir sohaga axborot texnologiyalari shiddat bilan kirib bormoqda. Mamlakatimizda ham yaqin yillardagi har bir sohalarni rivojlantirish (raqamlashtirish) borasidagi qilinayotgan ishlar beqiyosdir. Bugungi ta’lim sohasini zamonaviy usullar bilan boshqarishda, o’quv jarayoni sifatining rivojlangan mamlakatlar qatorida bo’lishi uchun yangi axborot texnologiyalari va har qanday fanni o’qitishdagi zamonaviy usullardan keng

foydalanilmoqda. Bunda yuqoridagilarni amalga tadbiiq etib, har bir sohani modernizatsiya qilish, ko‘zlangan samarali maqsadga erishish uchun xorijiy davlatlar tajribasi asosiy me‘zon hisoblanadi. Doimiy ravishda ilg‘or xorijiy mamlakatlarning AKT sohasidagi yangi zamonaviy texnologiyalari o‘rganilib, o‘zaro hamkorlikda amalga tadbiiq etilib borilmoqda.

Horijiy davlatlar va mamlakatimizdagi bir qator olimlar tomonidan “Tarmoq texnologiyalari” fanini o‘qitish muammolari o‘rganilib, o‘quv pedagogik kompyuter dasturlari ishlab chiqilmoqda hamda o‘quv-tarbiya jarayoniga tadbiiq etilmoqda. Respublikamizda ham bu sohadagi ishlarni davr talablari darajasiga ko‘tarish bo‘yicha samarali ishlar olib borilayotganligiga qaramasdan, hozirga qadar quyidagi muammolar o‘z echimini kutmoqda:

1. Tarmoq texnologiyalari fanidan o‘zbek tilidagi darslik va qo‘llanmalar, shu jumladan, elektron variantlarning yetarli emasligi va mavjudlarining zamonaviy talabga javob bermasligi;
2. Fan bo‘yicha elektron ta‘lim resursilarning etishmasligi;
3. Amaliy, laboratoriya va mustaqil ta‘lim mashg‘ulotlari uchun uslubiy ko‘rsatmalarning talab darajasida emasligi.

Bugungi kunda dunyoda axborot – kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanish indeksi (ICT Development Index) bo‘yicha yetakchilik qilayotgan davlatlarda (Janubiy Koreya, Daniya, Shvetsiya, Belgiya, Singapur) ta‘lim sohasida ma‘lumotlar bazasi, kommunikativ tarmoqlar va SMART-texnologiyalardan keng miqyosida foydalanish maqsadida o‘quv jarayoni boshqaruvining axborot tizimlarini yaratishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. “Yevropa Kengashi mamlakatlarining 2020 yilga qadar ta‘lim va kadrlarni kasbiy tayyorlash sohasidagi Hamkorlik strategiyasi”, SMART-texnologiyalar asosidagi Intel Education o‘qitish modeli, AQSH da Discovery Education kompaniyasining “Smart education” ta‘lim muhiti, Janubiy Koreyadagi SMART Education – raqamli darsliklar tashabbusi va KERIS – edunet tizimi, IBM – aqlli sayyora uchun ta‘lim konsepsiyasi, Xitoy PLS (Personal Learning Space) modeli tizimi va boshqalar ana shular jumlasidandir.

Singapur politexnika universitetida “Aqlli kampus” mavjud bo‘lib, unga kirgan har bir talaba elektron konserj tomonidan identifikatsiya qilinadi. Elektron konserj – bu Internet xizmati tizimi bo‘lib, turli sohalar bo‘yicha tezkor ma’lumotlar olish, so‘rovlarga javoblar, navigatsiya va boshqa xizmatlarni bajaradi. Bu tizim talabalarni universitetdagi yangiliklar, professor - o‘qituvchilar tomonidan tavsiya etilayotgan adabiyotlar ro‘yxati bilan tanishtiradi. Ma’lumotlar tahlili mukammal tizimlashgan bo‘lib, hatto, kurs ishlarini o‘z vaqtida topshira olmaydigan talabalarni oldindan aniqlab, ular haqida fan o‘qituvchilarini xabardor qilishga imkon beradi.

Yaponiyada o‘quvchilar virtual reallikning to‘la komplektidan foydalanib, “virtual maktab” ga qatnashishlari, smartfonlar uchun chiqarilgan maxsus dastur yordamida o‘qituvchilarni tinglashlari va testlar topshirishlari, alohida tashkil etilgan platforma orqali boshqa maktab o‘quvchilari bilan muloqot qilishlari mumkin. O‘quvchilarga alohida o‘qituvchilar biriktirilgan bo‘lib, o‘quvchilar ulardan o‘z savollariga telefon yoki elektron pochta orqali javob olishlari, zarurat tug‘ilganda o‘qituvchi bilan uchrashishlari ham mumkin.

Amerikada ta’lim tizimi yaxlit markazlashmagan. Har bir davlat maktabining o'z o'quv dasturi bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, respublika miqyosida maktablarda barcha yosh guruhlar uchun informatikani joriy etish tendentsiyasi kuzatilmoqda. Etakchi tashkilotlar (ACM, CSTA, Code.org, CIC va NMSI) kompyuter fanlari bo'yicha ta'limni tashkil etish va 12 yillik maktab ta'limi (K-12) bilan asosiy informatika dasturlarini ishlab chiqish uchun birgalikda harakat qilib bu borada juda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Bu tadqiqotning negizida kompyuter fanining har bir bolaga foyda keltiradigan fundamental bilimlarni o'rganish asosini ta'minlaydi. Talab qilinadigan minimal kontent 5 ta asosiy tushuncha va 7 ta amaliyotni belgilaydi. Informatika fanini ilg'or darajada o'rganmoqchi bo'lgan o'rta maktab o'quvchilarini qo'llab-quvvatlash uchun CS Principles deb nomlangan yangi ilg'or kurs ishlab chiqilgan bo'lib, u informatika haqida keng tushunchani ochib berishga qaratilgan va kompyuter fanining 7 ta yirik g'oyasi atrofida tashkil etilgan: ijodkorlik, abstraktsiya, axborotlar va ma'lumotlar, algoritmlar, dasturlash, Internet va global tarmoq haqida tashabbuslarni ilgari surib, u haqida ko'plab zamonaviy bilimlarni

berishini nazarda tutilmoqda. Bu loyiha kursi hozirda sinovdan o‘tkazilib, bu borada keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

AQSH ning Kaliforniya shtati San-Fransisko shahridagi SweetRush tizimi (<http://www.sweetrush.com/>) elektron va mobil ta‘lim uchun ta‘lim echimlarini ishlab chiqadi va sinovdan o‘tkazadi. O‘qituvchi – yo‘riqchi rahbarligida real vaqt rejimida qayta muloqot qilish imkonini beradigan individual ta‘lim olish mumkin. Kurs musobaqali o‘yinlar va audio - video animatsiyalar kabi vositalardan tashkil topgan bo‘lib, ular ishtirokchilarni ko‘plab jalb qilishga yordam beradi.

AQSHning Washington shahrida BLACKBOARD (<https://www.blackboard.com>) tizimi K-12 va undan keyingi ta‘lim bosqichlari uchun “Bog‘langan ta‘lim malakasi va qo‘llab-quvvatlash tarmog‘i” deb ataluvchi tizimni yaratgan. Raqamli ta‘lim muhiti shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limni shakllantirsa, virtual sinflar texnologiyasi o‘zaro hamkorlik imkoniyatlarini kengaytiradi. Maxsus veb saytlar ota-onalar va talabalarga oxirgi olingan baholar, yangiliklar va tadbirlar haqida ma‘lumotlar taqdim etadi. Blackboard Mobile Credential kompaniyasi talabalarga talaba ID larini iPhone va Apple Watch lardagi maxsus dasturdan ro‘yxatdan o‘tkazish bilan kampus binosiga kirish va ovqatlanish hamda boshqa xizmatlar uchun to‘lovlarni amalga oshirishga yordam beradi.

Buyuk Britaniyaning Ueymut shahrida Magicard tizimi talabalar uchun turli xildagi smart kartalar ishlab chiqaradi. Ushbu kartalar IoT (Internet of things) lar yordamida talabani autentifikatsiya qiluvchi nazorat tizimlariga ulanadi. IoT lar yordamida talabalar turli xil manbalarga (kurs ishlari, masofaviy ta‘lim uchun elektron resurslar va boshqalarga kirishga va ulardan foydalanishga ruxsat oladilar, turli xizmatlar uchun to‘lovlarni amalga oshiradilar.

Rivojlangan mamlakatlar qatorida Angliyada ham AKT ni rivojlantirishga juda kata e‘tibor qaratilgan. Ta‘lim sohasida 2014-yilda yangi milliy o‘quv rejasi kuchga kirib, barcha fanlar qatorida informatika fanida ham o‘qitish dasturi yangilandi. Hozirgi vaqtda Angliya dasturlashga integratsiyalashgan bo‘lim sifatida emas, balki kengroq intizomga e‘tibor qaratadigan kam sonli mamlakatlardan biridir. Informatika fani uchta tarkibiy komponentni o‘z ichiga oladi: informatika, axborot texnologiyalari

va raqamli savodxonlik. Fanning asosiy maqsadi talabalarda ko'nikmalar to'plamini shakllantirishdir :

- informatika fanining asosiy tamoyillari va tushunchalarini, jumladan, abstraksiya, mantiq, algoritmlar va ma'lumotlarni taqdim etishni tushunish va qo'llash;

- real muammolarni hisoblash nuqtai nazaridan tahlil qilish, bunday muammolarni hal qilish uchun kompyuter dasturlarini yozishda bir necha marta amaliy tajribaga ega bo'lish;

- amaliy muammolarni hal qilish uchun analitik baholash va axborot texnologiyalarini, shu jumladan yangi yoki notanish texnologiyalarni qo'llash;

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan mas'uliyatli, malakali, ishonchli va ijodiy foydalanuvchi bo'lish.

Ushbu maqsadga erishish yo'li boshlang'ich va o'rta ta'limni qamrab oluvchi to'rtta asosiy bosqichda farqlanadi. Maktabda hisoblash (California Academy of Sciences – CAS) maktabda kompyuter fanini targ'ib qiluvchi milliy hamjamiyatdir. Pedagogik o'zaro hamkorlikni CAS markazlari - o'qituvchilar, metodistlar va o'qituvchilarning o'z maktablarida, sinflarida va jamoalarida hisoblashni o'rgatish bo'yicha fikr almashadigan uchrashuvlari amalga oshiradi. Ijobiy tajribaga asoslangan yagona uslubiy konsepsiyani shakllantirish, milliy dasturni amalga oshirishga keng o'qituvchilar auditoriyasini jalb qilish kontekstida CAS loyihasi doirasida boyitish fabrikalari tarmog'i muvaffaqiyatli deb topildi. O'quv resurslari turli darajadagi dars rejalari va tavsiyalarni o'z ichiga oladi, boshlang'ich, o'rta darajadagi boshlang'ich hisob-kitoblardan tortib, tarkibni shakllantirish ham jamiyat a'zolari va amaliyotchi o'qituvchilar tomonidan amalga oshiriladi. CAS shuningdek, Buyuk Britaniya Kompyuter Jamiyati tomonidan professional tan olinishini ta'minlovchi kompyuter fanlari o'qituvchilari uchun akkreditatsiyani taklif qiladi. Sertifikat uch qismdan iborat: malaka oshirish falsafasi, dasturlash va loyiha faoliyati, dastur doirasidagi tadqiqot faoliyati. Mamlakatda eng ko'p talab qilinadigan masalalar bo'yicha hamkorlikda ishlashga tayyor bo'lgan va malaka oshirishni ta'minlaydigan mutaxassislarni birlashtirgan muqobil informatika ilg'or amaliyoti o'qitish tarmog'i

mavjud . Ko'pgina mamlakatlar tarmoq texnologiyalari, hisoblash (kompyuter) fikrlash va informatikani u yoki bu shaklda o'zlarining milliy o'quv dasturlariga kiritgan yoki kiritish arafasida. Shu bilan birga, turli mamlakatlarning ta'lim tizimlari bir-biridan juda farq qiladi. Bu tajribani solishtirish va umumlashtirish, bir-biridan o'rganishni qiyinlashtiradi. Umumiy ta'lim tendentsiyasi boshlang'ich ta'limga ko'pincha kompyuter tafakkuri, raqamli kompetentsiyalarni dasturlash ko'rinishidagi hisoblash texnikasini joriy etishdan iborat bo'lsa, Oliy ta'limdagi tendentsiya esa informatika, uning jamiyatga ta'siri va dasturlash bo'yicha yanada ilg'or va ilg'or kurslarni ishlab chiqishdan iborat. Tarmoq texnologiyalari kamdan-kam hollarda aniq tilga olinadi, lekin uning g'oyalari ko'pincha u yoki bu shaklda kiritiladi. Kelajakda ba'zi mamlakatlar ta'limning barcha bosqichlarida tarmoq texnologiyalari fanini o'rganishning majburiy xususiyatini rasmiylashtirgan yoki rasmiylashtirishni rejalashtirmoqda. Tegishli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan professional o'qituvchilarni tayyorlash va qo'llab-quvvatlash , butun ta'lim tizimida o'quv materiallari bilan uyg'unlashgan holda o'qituvchilarni qayta tayyorlashning tegishli tizimini ishlab chiqish barcha mamlakatlar uchun umumiy maqsadlardir . Ta'lim tizimining muvaffaqiyati, eng avvalo, davlat siyosatini talabalar bilan bevosita aloqada amalga oshiruvchi kadrlar salohiyati bilan belgilanadi.

Hozirgi kunning asosiy talablaridan yana biri, o'quv jarayonini to'liq kompyuter tarmoqlaridan foydalangan holda olib borishdir. Buning uchun kompyuter tarmoqlari, uni tashkil etuvchilari, fandagi o'rni nimalardan iborat, internet tizimi nima va o'qitishda xamda o'quv jarayonida foydalanishda nimalarga e'tibor bermoq kerak degan savollarga javob berish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa

Tarmoq texnologiyalari fanini o'qitishda elektron ta'lim resurslaridan foydalanish yagona global axborot makoniga kirishga, ta'limning eng zamonaviy jahon tendensiyalarini amalga oshirishga imkon beradi.

Ta'limni tashkil etish, ta'limni axborotlashtirish, xususan, elektron ta'lim resurslari orqali to'laqonli amalga oshirilishi mumkin. Hozirgi kunning asosiy talablaridan yana biri, o'quv jarayonini to'liq kompyuter tarmoqlaridan foydalangan

holda olib borishdir. Buning uchun kompyuter tarmoqlari, uni tashkil etuvchilari, fandagi o‘rni nimalardan iborat, internet tizimi nima va o‘qitishda xamda o‘quv jarayonida foydalanishda nimalarga e‘tibor bermoq kerak degan savollarga javob berish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Masofaviy o‘qitishning mohiyati, xususiyatlari, didaktik tamoyillari va turlari. AF Kamalov : Innovative, educational, natural and social sciences, 2022 - cyberleninka.ru
2. Olimov M., Jumaboyev A. Elektron o‘quv adabiyotlarini yaratish texnologiyalari // «Axborot–kommunikatsiyalar texnologiyalar asosida elektron o‘quv adabiyotlarini yaratish: tajriba, muammo va istiqbollari» respublika ilmiy–amaliy anjumani. – T.: ToshDIU. 2004. – B. 61.
3. Kamalov, A. F. (2022). Masofaviy o'qitish orqali infomatika fanining o'qitish metodikasini takomillashtirish. TDPU Ilmiy axborotlari, 1(11), 75-80.
4. Kamalov, A. F. (2022). Masofaviy ta'lim sharoitida metodik tayyorgarlikni takomillashtirishning pedagogik asoslari. TDPU Ilmiy axborotlari, 1(8), 416-420.
5. Kamalov, A. F. (2022). Masofaviy o‘qitishning mohiyati, xususiyatlari, didaktik tamoyillari va turlari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(7), 539-544.